

SUD TIZIMIDA GENDER TENGLIKKA TO‘SQINLIK QILUVCHI IJTIMOYIY- PSIXOLOGIK VA TASHKILIY OMILLAR

Kamalova Xabiba Muxammadiyevna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti dotsenti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19874737>

Annotatsiya: Ushbu maqolada sud tizimida gender tenglikni ta’minlashga to’sqinlik qiluvchi asosiy ijtimoiy-psixologik va tashkiliy omillar kompleks tarzda tahlil etiladi. Xususan, patriarxal stereotiplar, genderga oid ijtimoiy qarashlar, ayollarning rahbarlik salohiyatiga nisbatan shakllangan noto’g’ri tasavvurlar hamda kasblarni “erkaklar” va “ayollar” sohalariga ajratish kabi omillar sud tizimida ayollarning faol ishtirokini cheklab kelayotgani ochib beriladi.

Kalit so’zlar: gender tenglik, sud tizimi, ijtimoiy-psixologik omillar, tashkiliy omillar, patriarxal stereotiplar, gender stereotiplari, karyera to’sig’, ayol sudyalari, rahbarlik lavozimlari, oila va ish muvozanati, ikki hissa yuklama, o’z-o’ziga ishonchsizlik,

Sud tizimida gender tenglikni ta’minlash — huquqiy-demokratik jamiyatning asosiy ko’rsatkichlaridan biri bo’lsa-da, amaliyotda ayollarning sudyalik lavozimlarida, ayniqsa yuqori instansiyalarda ishtirokini cheklovchi qator ijtimoiy-psixologik va tashkiliy omillar mavjud. Bu omillar jamiyatdagi qarashlar, stereotiplar va individual psixologik xususiyatlar bilan bog’liq.

Sud tizimida gender tenglikni ta’minlash to’sqinlik qiladigan patriarxal stereotiplar jamiyatda va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari orasida “sudyalik — erkaklar ishi” degan chuqur ildiz otgan qarashlarning saqlanib qolishiga olib kelmoqda. Ayollarning rahbarlik lavozimlariga qobiliyatsizligi haqidagi stereotiplar, bu jamiyatda erkaklar va ayollarning xulq-atvori, shaxsiy fazilatlar hamda ijtimoiy rollari haqida shakllangan umumiy, ko’pincha noto’g’ri va cheklovchi tasavvurlardir. Ular insonning jinsi tufayligina muayyan qoliplarga solinishiga sabab bo’ladi.

Jamiyatda erkak va ayolning o’rni haqidagi andozalarda ayol kishi birinchi navbatda ona va uy bekasi, erkak kishi esa oila boquvchisi bo’lishi kerak deb hisoblanadi. Kasb tanlashda esa ba’zi sohalar “ayollar uchun” (ta’lim, tibbiyot, ijtimoiy xizmat) va “erkaklar uchun” (texnika, huquq-tartibot, rahbarlik) deb bo’linishidir.

Shuningdek, sud va huquq tizimidagi xavfli stereotiplar adolatli qaror chiqarishga to’sqinlik qilishi mumkin. Masalan, ayollarni hissiyotga beriluvchan yoki noto’g’ri ma’lumot berishi mumkin deb hisoblash yoki zo’ravonlik holatlarida ayolning xulq-atvori yoki kiyinishiga qarab, uni sodir bo’lgan voqeada aybdor deb bilish. Bu jarayonlar salbiy oqibatlarni keltirib chiqarib, imkoniyatlarni cheklaydi. Insonlar o’z qobiliyatiga emas, balki jamiyat kutgan rollarga qarab kasb tanlashga majbur bo’ladi. Psixologik bosimlar esa shaxsda o’z-o’ziga ishonchsizlik va tushkunlikni keltirib chiqaradi. Xususan ayollarning mehnat bozoridagi past ishtiroki umumiy iqtisodiy samaradorlikni ham pasaytiradi.

Yana bir ijtimoiy to’siqlardan biri oila va ish muvozanatidir. Ayol sudyalardan an’anaviy oilaviy rollarni (farzand tarbiyasi, uy yumushlari) ham, yuqori mas’uliyatli kasbiy faoliyatni ham mukammal bajarish talab qilinishi. Bu “ikki hissa yuklama”ni yuzaga keltiradi va karyera o’sishiga to’sqinlik qiladi.

Oila va ish muvozanati— bu insonning professional faoliyati va shaxsiy hayoti (oila, dam olish, sog’liq) o’rtasidagi uyg’unlik hamdir. Ayniqsa, mas’uliyatli va stressga boy bo’lgan sud yoki huquq-tartibot tizimida ishlaydiganlar uchun bu eng og’riqli nuqtalardan biri hisoblanadi. Ushbu muvozanatni saqlashga to’sqinlik qiluvchi asosiy muammolar va to’siqlardan biri vaqt

yetishmasligidir. Uzoq davom etadigan ish kuni, ishning uyga ko‘chishi va tungi navbatchiliklar oilaga vaqtni kam ajratilishiga sabab bo‘ladi. Shuningdek, psixologik charchoq ishdagi emotsional yuk (masalan, og‘ir sud ishlarini ko‘rish) tufayli uyga kelganda yaqinlariga nisbatan befarqlik yoki asabiylik paydo bo‘lishiga olib keladi. Shu jumladan, munosib ona-ota bo‘la olmaslik hissi esa inson o‘zini yo ishda, yo oilada nimadir yetishmayotgandek his qilib, doimiy aybdorlik hissi bilan yashashiga olib keladi.

O‘z-o‘ziga ishonchsizlik ham ijtimoiy to‘siqlardan biri bo‘lib, u ayollarda yuqori lavozimlarga ariza berishda o‘z bilim va tajribasiga nisbatan psixologik ikkilanishning mavjudligidir. O‘z-o‘ziga ishonchsizlik — bu insonning o‘z yutuqlari, bilim va malakasini shubha ostiga olishi hamda o‘zini yetarlicha malakali emas deb ham hisoblashidir. Sud tizimi va yuqori mas‘uliyatli sohalarda bu holat ayniqsa ayollar orasida ko‘p uchraydi. Ulardan tashqi bosim masalan, ayol kishi rahbarlikni eplay olmaydi degan qarash inson ongiga singib qoladi va u o‘ziga nisbatan tanqidiy qaray boshlaydi. Natijada, mukammallikka intilish har bir ishni 100% xatosiz bajarishga urinish, kichik xato ham butun boshli kasbiy layoqatni yani, kompetensiyani shubha ostiga qo‘yishga sabab bo‘ladi. O‘zini boshqalarning ayniqsa, tajribaliroq yoki erkak hamkasblarining ko‘zga ko‘ringan muvaffaqiyatlari bilan solishtirish ham o‘z-o‘ziga ishonchsizlikni vujudga keltiradi.

Shuningdek, nomzodlarni tanlashdagi subyektivlik mavjud bo‘lib, lavozimga ko‘tarishda “meritokratiya” (loyiqlik) tamoyili ilgari surilsa-da, amaliyotda baholash mezonlari har doim ham gender-neytral bo‘lmasligi mumkin. Rahbarlik lavozimlarida asosan erkaklarning bo‘lishi, yangi nomzodlarni tanlashda ongsiz ravishda o‘zlariga o‘xshash (erkak) mutaxassislariga afzallik berishlariga olib keladi. Xususan, farzand tarbiyasi uchun olinadigan tanaffuslar ayollarning ish staji va uzluksiz tajribasiga ta‘sir qiladi. Ko‘pincha tizim bu uzilishlarni professional zaiflik sifatida baholaydi, bu esa yuqori lavozimlarga nomzodlikda ayollarni erkak hamkasblaridan ortda qoldiradi. Ayol sudyalari ko‘pincha ayollarga xos deb hisoblangan sohalarga (masalan, fuqarolik yoki oilaviy nizolar) yo‘naltiriladi, iqtisodiy yoki jinoiy ishlar kabi nufuzliroq va karyera o‘shishi tezroq bo‘lgan yo‘nalishlarda ularning ishtiroki cheklangan.

Sud tizimida gender tenglikka to‘sqinlik qiluvchi ijtimoiy-psixologik va tashkiliy omillardan yana biri karyera to‘sig‘i bo‘lib, karyera to‘sig‘i sud tizimida gender tenglikka to‘sqinlik qiluvchi eng jiddiy tashkiliy va ijtimoiy-psixologik omillardan biridir. Ayollar sud tizimining quyi va o‘rta bo‘g‘inlarida ko‘pchilikni tashkil etishi mumkin, biroq yuqori instansiya sudlari (masalan, Oliy sud) va sud raisligi kabi strategik qarorlar qabul qilinadigan lavozimlarda ularning ulushi keskin kamayadi.

Hozirgi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan davlat siyosati xotin – qizlarimizning chinakam baxtli yashashlari uchun ularning huquq va erkinliklari ta‘minlash, intellektual va ma‘naviy yuksalishi, kasbiy hamda oilaviy majburiyatlarini hamohang tarzda bajarilishi uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta‘biri bilan aytganda “Ayollarning baxti – xalqimiz, jamiyatimizning baxtidir” [1].

Bugungi kunda O‘zbekistonda jami sudyalarning taxminan 24,2 foizini ayollar tashkil etib, rahbarlik lavozimlarida esa bu ko‘rsatkich yanada pastroq. Ayni paytda bu ko‘rsatkich Qozog‘istonda 51 foiz, Rossiyada 66 foiz, Sloveniyada 70 foiz, Portugaliyada 75 foiz tashkil etadi. Ayni paytda respublikamizda Oliy sudyalik maktabida ayollar uchun kvotalar joriy etildi va “Ayol sudyalari assotsiatsiyasi” tashkil qilindi [2]. Ammo bu o‘zgarishlar sud tizimida gender

tenglikka to'sqinlik qiluvchi ijtimoiy-psixologik va tashkiliy omillarni etarli darajada bartaraf eta olgani yo'q.

Xulosa qilib aytganda, ayol sudyalarda sud tizimida gender tenglik va huquq ustuvorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi, ular xotin-qizlar huquqlarini himoya qilish, ijtimoiy nozik masalalarga noziklik bilan yondashish, gender tengligi qonunlarining ijrosini ta'minlash hamda sudga ishonchni oshirish orqali adolatli va inklyuziv sud tizimini yaratishga hissa qo'shadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. <https://president.uz/oz/lists/view/9002>
2. <https://sud.uz/news-2026-03-10-1/>